

Some observations on company balance sheets

Plender, Lord — O.m. wordt besproken „the desirability of further legislation, the attitude of the investing public, and the adequacy of the information given to shareholders through the accounts and by other means”.

B a III 3

The Accountant 13 Febr. 1932

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Balansproblemen

Dijker, R. A. — Spr. beziet de balansproblemen in de voornaamste plaats vanuit het standpunt van den bedrijfs-economist-statisticus en gaat na tot welke waardeeringsmethoden de winstbalans en de winstverdelingsbalans aanleiding geven ten opzichte van de voornaamste activa.

B a IV 2

*De Gemeente-Financiën April 1932***Depreciation of appraised values**

Staub, A. — Het artikel handelt over: „Depreciation factors — Use of cost basis in calculating depreciation contrasted with replacement — value basis”.

B a IV 6

The American Accountant Jan. 1932

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Buying your own stock

Wildman, R. — Uitvoerig wordt het inkoop van eigen aandelen besproken.

B a V 3a

*The American Accountant Januari 1932***Uitzondering of eersteling**

Polak, Prof. Dr. N. J. — Schr. beschrijft het financieringsgeval van de N.V. Glasfabriek Leerdam, waarbij de gelden, uit loonsverlaging verkregen, in een kapitaalverstrekkingsfonds worden gestort. Of dit experiment zal slagen, hangt naar schr.'s meening af van de mentaliteit der vakbondbestuurders.

B a V 5d

De Naamlooze Vennootschap April 1932

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Public economy

Benn, Sir E. — Sir Ernest Benn is one of the keenest advocates of public economy. He maintained in this lecture that the worst possible place for money is the public purse and his outspoken criticisms of the administration of public finance led to a most interesting discussion.

B a VI 3

*The Accountant 23 Jan. 1932***Advocates applying depreciation to cost of municipal services**

Chailquist, F. R. — Een goede commercieele boekhouding en organisatie voor overheidsbedrijven wordt bepleit; o.m. wordt opgemerkt: „Present municipal accounting procedure is not the effective management tool used by the better class of private enterprises; it does not measure production, fix responsibility, nor control finances in the most effective way; these and other desirable results can be accomplished through an accounting and budgetary schema based on comparable standards; such standards, to be of the greatest value, must contain all elements of cost, including depreciation; all municipal assets (Excepting trust, custodial, and sinking fund assets) are acquired or purchased as ingredients for the production of service; therefore, the financial reports should include comparable operating reports, balance sheets, and supporting schedules which disclose the amount of assets, be they current or fixed, that have been put into the production of the current period's services.”

B a VI 3

*The American Accountant Oct. 1931***Vestiging van nieuwe industrieën in ons land**

Vijverberg, Ir. C. P. — Schr. bepleit de instelling van een centrale organisatie, die ten behoeve van de keuze van industriegebied in Nederland gedocumenteerd is over de locale bijzonderheden en kostenfactoren.

B a VI 8

*De Nederl. Mercur 31 Maart 1932***De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen**

Limperg, Prof. Th. — Schr. omlijnt het begrip functie in economischen zin; de functie is onderscheiden van de taak. Die van den accountant valt uiteen in die van controleerend (en adviseerend) orgaan van de bedrijfsleiding en die van controleerend (en adviseerend) orgaan van het maatschappelijk verkeer. Deze laatste is verreweg de be-

langrijkste, zij geeft den hoofdinhoud aan zijn ambt en bepaalt ook in hoofdzaak zijn economische rol in de maatschappij.

B a VI 17

*Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1932***Budgetary control of manufacturing expense**

Wigger, J. R. — In dit artikel worden behandeld: „certain phases of the budget system of the largest manufacturer of telephone equipment in the United States. However, it will be confined to the subject of overhead expense, and therefore will not cover the phases of productive labor and raw material. Before considering the budget, certain matters that have a bearing on budget must be considered. These matters include the setting of normals, the figuring of relative plant activity, and the setting up of the relationship of constant and variable percentages of expense in departments, and the various major classes of expense.”

B a VI 18

*The American Accountant Febr. 1932***What is a good budget?**

Knox, A. — O.m. worden besproken: 1. the formulation of the budget; 2. the adoption of the budget; 3. the execution of the budget.

B a VI 18

The American Accountant Nov. 1931

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Uitzondering of eersteling

Polak, Prof. Dr. N. J. — Schr. beschrijft het financieringsgeval van de N.V. Glasfabriek Leerdam, waarbij de gelden, uit loonsverlaging verkregen, in een kapitaalverstrekkingsfonds worden gestort. Of dit experiment zal slagen, hangt naar schr.'s meening af van de mentaliteit der vakbondbestuurders.

B a VI 3

De Naaml. Vennootschap April 1932

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De invloed van het buitenlandisch kapitaal op de ontwikkeling van de cultures ter Oostkust van Sumatra

Manschoot, Drs. H. J. — Schr. geeft een historisch overzicht van de eerste opkomst en verdere ontwikkeling van de verschillende cultures op Sumatra's Oostkust. De rubbercultuur blijkt de eenige der groote cultures, waarbij de Nederlandsche belangen ondergeschikt zijn gebleven aan de buitenlandische. In een vervolgartikel gaat schr. na, welke belangen het Nederlandsche en het buitenlandische kapitaal bij elk der groote cultures afzonderlijk hebben, waarbij tevens aandacht besteed wordt aan de kwestie van de risicoverdeling, zoowel met betrekking tot de kapitaalinvesterende landen als in haar beteekenis voor de economische structuur van het gewest.

B b IV 1

Econ. Statistische Berichten 6 en 13 April 1932

V. INDUSTRIE

Vestiging van nieuwe industrieën in ons land

Vijverberg, Ir. C. P. — Schr. bepleit de instelling van een centrale organisatie, die ten behoeve van de keuze van industriegebied in Nederland gedocumenteerd is over de locale bijzonderheden en kostenfactoren.

B b V 1

*De Nederl. Mercur 31 Maart 1932***De beteekenis van een eventueel mengvoorschrift van boter en margarine voor de Nederlandsche zuivelindustrie**

Frietema, H. G. — Het prijspeil van de kaas zal niet hooger worden zoolang niet de productie wordt beperkt. De binnenlandsche boterprijs zal niet stijgen zoolang niet een uitvoerprijs wordt verleend.

B b V 16g

Econ. Statistische Berichten 20 April 1932

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Hoe uit den verkeerschaos te komen?

Reitsma, S. A. — Schr. wenscht gelijke behandeling in wettelijk en financieel opzicht van spoorweg- en ander verkeer.

B b VII 1

*Econ. Statistische Berichten 20 April 1932***Een vijftigjarige: de pakketpostdienst**

d'Hond, J. — Schr. geeft een historisch overzicht van de totstandkoming en ontwikkeling van den pakketpostdienst sedert 1882.

B b VII 8

P.T.T.-Nieuws April 1932